

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

FAN-SPORTGA

ILMIY-NAZARIY JURNAL

2026/2

ISSN: 2181 7804

MUNDARIYA/SODERZHANIE

Bosh muharrir
Rashid
MATKARIMOV

Bosh muharrir o'rinbosari
ilmiy maslahatchi:
SH.SH. GAZIYEV

Tahrir hay'ati tarkibi:

E.T. Raxmanov
SH.S. Mirzanov
M.X. Mirjamalov
M.O'. Arziqulov
K.F. Bayazitov,
F.K. Turdiyev,
N.J. Isakulova,
K.D. Yarashev,
D.X. Umarov,
M.S. Olimov,
A.N. Shopo'latov,
S.B. Repkin,
A. Akbarov,
I.P. Sivoxin,
N.T. To'xtaboyev,
I.J. Mambetnazarov,
I.B. Aliyev,
L.P. Yugay,
A.K. Eshtayev,
K.Sh. Ziyadullayev,
A.B. Jumaniyazov,
M.M. Qirg'izboyev,
Z. Gapparov,
A. Xodjiyev,
A.U. Rashidov,
R.X. Nabiullin,
S.R. Davletmuratov,
O.E. Mamiyev,
M.A. Ibragimov,
R.D. Xalmuxamedov,
B.A. Ishimov,
X.X. Atamuratov,
B.A. Satipov

Tahrir hay'ati kotibi
SH.X. Toshturdiyev

Jurnalning telegram kanali

SPORT MASHG'ULOTLARI: TEXNIKA, TAKTIKA, USULIYAT SPORTS TRAINING: TECHNIQUE, TACTICS, METHODOLOGY	
ТЕХНИКА, ТАКТИКА И МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ	
Р.Д. Халмухамедов – Сравнительный анализ выступления сборной Узбекистана по боксу на чемпионатах мира 2025 года (Ливерпуль и Дубай).	3
Ш.Т. Исеев – Методология управления подготовкой футболистов с использованием современных технологий.	7
Sh.F. Tulaganov., J.O'. Parpieva – “To'p marraga” o'yini orqali o'quvchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirish uslubiyati.	11
Ш.Ш. Газиев., С.З. Нуруллаев – Особенности формирования и совершенствования технико-тактической подготовки в самбо и дзюдо.	16
B.A. Ishimov – Brass usulida suzuvchilarning oyoq kuchini rivojlantirish uchun mashqlar majmuasini tadqiq etish.	19
O.R. Igamberdiyev – Turli yoshdagi futbolchilar texnik-taktik tayyorgarligini baholash va boshqarishning pedagogik mexanizmlari.	22
X.M. Toshpulatov., B.B. Bakirov – Voleybolchilarda sakrash faoliyati samaradorligini oshirishda vaziyatli mashqlar asosida sakrash chidamkorligini rivojlantirish.	25
X.X. Qurbonov – O'rta masofalarga yuguruvchilar sport mahoratini takomillashtirish bosqichi ikkinchi yilida sport formasini rivojlantirish mexanizmi.	28
G'.N. Ernazarov., R.R. Majidov – Boks sport turi bilan shug'ullanuvchilarda muvozanat saqlash mexanizmini tahlillari.	31
D.A. Alimova – Sportchi-talabalarini professional boksning turli jihatlariga bo'lgan munosabatini o'rganish natijalari.	34
A.A. Boltayev – Maxsus ish qobiliyatining sakrovchanlik komponentlari orqali voleybolchilar tayyorgarligini tahlil qilish.	39
C.A. Юнусов – Сравнительная эффективность традиционной и экспериментальной моделей тренировочного процесса у пара пауэрлифтеров высокой квалификации.	42
U.Sh. Valixonov – Maxsus tibbiy guruhlariga mansub talabalar sonining ortish tendensiyalari va sog'lomlashtiruvchi atletik gimnastikaning optimal turlari.	45
S.E. Qodirov – Malakali dzyudochilarda maxsus kuch va tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.	49
A.A. Yakubov – Yosh basketbolchilarning tezkor-kuch tayyorgarligini differensiyali yondoshuv asosida takomillashtirish.	53
I.I. Islomov – 16–17 yoshli futbolchilarning texnik-taktik harakatlarini rotatsion mashg'ulotlar orqali rivojlantirishning ahamiyati.	56
K.A. Yuldasheva – Yosh sportchi qizlarda disk uloqtirish natijalariga antropometrik ko'rsatkichlarning ta'sirini statistik tahlil asosida baholash.	60

Доктор педагогических наук(DSc)

Ш.Ш. ГАЗИЕВ¹

С.З. НУРУЛЛАЕВ¹

¹Узбекский государственный университет физической культуры и спорта
город Чирчик, Узбекистан

 [10.65149/fansport.2026.v9i2.a004](https://doi.org/10.65149/fansport.2026.v9i2.a004)

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В САМБО И ДЗЮДО

Annotatsiya

Abstract

В данной научной статье рассматриваются различия в совершенствовании технической подготовки самбистов и дзюдоистов. Отражены характерные особенности технической подготовки в самбо и дзюдо, проведено их подробное сравнение с учётом характера борьбы, техники захватов, правил соревнований и специфики тренировок. Представлен аналитический обзор литературных источников и практического опыта по проблеме, выявлены ключевые отличия методики технической подготовки спортсменов в самбо и дзюдо, а также даны рекомендации по совершенствованию тренировочного процесса с учётом этих различий.

Ключевые слова: самбо, дзюдо, техническая подготовка, методы тренировки, сравнительный анализ.

Ushbu ilmiy maqolada sambo va dzyudo sportchilarining texnik tayyorgarligini takomillashtirishdagi farqlar ko'rib chiqilgan. Sambo va dzyudoda texnik tayyorgarlikning o'ziga xos xususiyatlari aks ettirilgan bo'lib, ular kurash xarakteri, ushlab texnikasi, musobaqa qoidalari va mashg'ulot jarayonining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda batafsil taqqoslangan. Mavzu bo'yicha adabiyot manbalari va amaliy tajribaning tahliliy sharhi keltirilgan, sambochilar va dzyudochilarning texnik tayyorgarligi uslublaridagi asosiy farqlar aniqlangan, shuningdek, aniqlangan farqlarni hisobga olgan holda mashg'ulot jarayonini optimallashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: sambo, dzyudo, texnik tayyorgarlik, mashg'ulot usuli, qiyosiy tahlil.

This scientific article examines the differences in improving the technical training of Sambo and Judo athletes. It highlights the characteristic features of technical preparation in Sambo and Judo and provides a detailed comparison taking into account the nature of the combat, gripping techniques, competition rules, and specifics of the training process. An analytical review of literature and practical experience on the topic is presented, key differences in the technical training methodologies of Sambo wrestlers and Judokas are identified, and recommendations are offered for optimizing the training process in light of these differences.

Keywords: sambo, judo, technical training, methods of training, comparative analysis.

Актуальность темы. Самбо и дзюдо относятся к родственным видам спортивной борьбы, имеющим общие исторические истоки и сходные технические элементы, однако различия в условиях становления и соревновательных регламентах обусловили специфику их технико-тактического арсенала и системы подготовки спортсменов. Дзюдо, сформировавшееся в Японии в конце XIX века, на протяжении длительного времени развивалось как международный олимпийский вид спорта с чётко регламентированной методикой подготовки. Самбо, сформировавшееся в 1930-е годы на основе дзюдо с интеграцией элементов национальных видов борьбы, долгое время развивалось вне олимпийского движения. Вместе с тем официальное признание самбо Международным олимпийским комитетом в 2021 году [1] актуализировало научный интерес к сравнительному анализу этих видов борьбы и расширению междисциплинарного обмена методическим опытом.

Актуальность сравнительного изучения технической подготовки самбистов и дзюдоистов обусловлена рядом факторов. Во-первых, практика показывает высокую степень взаимной адаптации спортсменов при переходе из одного вида борьбы в другой, что подтверждается успешными выступлениями самбистов в соревнованиях по дзюдо после кратковременной переподготовки [2]. Во-вторых, анализ различий в методических подходах позволяет выявить и внедрить наиболее эффективные средства и методы технической

подготовки в тренировочный процесс. В-третьих, постоянная модернизация правил в дзюдо и ориентация самбо на интеграцию в олимпийскую систему требуют научного обоснования изменений в структуре технической подготовки спортсменов. В совокупности это определяет высокую теоретическую и практическую значимость исследований, направленных на оптимизацию процесса совершенствования технической подготовки в самбо и дзюдо.

Целью данного исследования является выявление и научно-методическое обоснование различий в процессе совершенствования технической подготовки борцов самбо и дзюдо. Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

Проанализировать специальную литературу и опыт тренеров по вопросу технической подготовки в самбо и дзюдо.

Охарактеризовать особенности техники и методики обучения техническим приёмам в борьбе самбо.

Охарактеризовать особенности техники и методики обучения техническим приёмам в дзюдо.

Сравнить технический арсенал, условия правил и тренировочные подходы в самбо и дзюдо, выявив ключевые отличия.

Разработать практические рекомендации по совершенствованию технической подготовки спортсменов с учётом специфики каждого вида борьбы.

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

Результаты анализа и их обсуждение. Принципиальные различия между самбо и дзюдо обусловлены философией, правилами и характером соревновательной деятельности. Дзюдо, основанное на принципе рационального использования силы, ориентировано на точность техники, баланс и тайминг, а также морально-волевые качества спортсмена. Самбо, напротив, исторически развивалось как прикладной вид борьбы, где приоритет отдан функциональной подготовленности, силе и практической эффективности приёмов, что отражается в более жёстком и динамичном характере поединков [3].

Существенные различия прослеживаются в роли физических качеств. В самбо значительное внимание уделяется развитию общей и специальной силы, силовой выносливости и взрывных качеств, тогда как в дзюдо ведущую роль играют техническое мастерство, ловкость и умение выбрать оптимальный момент для атаки [4]. Это определяет и направленность тренировочного процесса: дзюдоисты больше времени посвящают технике и тактике, самбисты — интенсивной физической подготовке при сохранении высокой технической оснащённости [3].

Отличия проявляются и в системе захватов. В дзюдо действуют строгие ограничения на захваты за ноги и нестандартные захваты без немедленной атаки, что направлено на поддержание динамики и зрелищности поединка. В самбо таких ограничений меньше: разрешены прямые захваты за ноги, что расширяет тактические возможности и позволяет активно использовать проходы в ноги, полностью запрещённые в современном дзюдо [5]. Различия в экипировке также влияют на технику борьбы за захват: дзюдоисты ориентируются на работу с отворотами и рукавами кимоно, самбисты — на захваты за пояс, корпус и ноги, что отражается в специфике тренировочных упражнений.

Правила соревнований напрямую формируют акценты технической подготовки. В дзюдо победа достигается выполнением решающего действия (иппон), что стимулирует ориентацию на один высокоэффективный приём [1]. В самбо применяется балльная система с несколькими

вариантами досрочной победы: чистый бросок, болевой приём или значительное преимущество в счёте [2; 6; 8]. Это обуславливает стремление самбистов к активному набору очков и поиску болевых воздействий.

Различается и значение удержаний. В дзюдо удержание может привести к чистой победе, тогда как в самбо оно служит лишь средством набора баллов и утомления соперника [2; 12]. В результате дзюдоисты уделяют больше внимания длительной работе в партере, а самбисты после удержания возвращаются к борьбе в стойке [6; 13].

Особо значимым является различие в разрешённых болевых и удушающих приёмах. Дзюдо допускает болевые только на руку и удушающие приёмы, полностью исключая атаки на ноги. В самбо, напротив, разрешён широкий спектр болевых воздействий на верхние и нижние конечности, при этом удушающие приёмы отсутствуют [1; 2]. Это формирует разные приоритеты в партерной борьбе и планировании тренировок [7; 9; 10; 11].

Несмотря на различия, структура тренировочного процесса в обоих видах борьбы включает сходные элементы: техническую подготовку, учебно-тренировочные схватки, координационные упражнения и физическую подготовку. Однако в дзюдо преобладает многократная отработка базовых техник и комбинаций, тогда как в самбо акцент делается на прикладность, вариативность и раннее формирование индивидуальных «коронных» приёмов [7].

Современные тенденции развития техники в дзюдо и самбо включают использование функционального тренинга, средств развития координации, видеоанализа соревновательной деятельности и интеграцию технико-тактической подготовки. В обоих видах возрастает значение ситуационных заданий и сочетания бросковой техники с последующими действиями в партере, что повышает эффективность соревновательной деятельности спортсменов. Для наглядного обобщения отличий технической подготовки в самбо и дзюдо приведём их сравнительную характеристику (см. табл. 1).

Таблица 1.

Сравнительная характеристика технической подготовки самбистов и дзюдоистов

Аспект	Самбо (спортивное)	Дзюдо (спортивное)
Экипировка	Куртка (самбовка) + шорты + обувь (борцовки). Куртка короче, с плечевыми лямками и поясом	Дзюдоги: куртка + брюки, без обуви. Куртка длинная, с широкими отворотами и рукавами.
Ковёр (татами)	Круглый мягкий ковёр с обозначенной центральной зоной (махач)	Квадратный татами с жёстким покрытием и разграничением на зоны (рабочая и защитная).
Захваты	Свободные захваты за куртку, пояс, ноги и др. части тела. Нет запрета на захваты ногами руками	Регламентированные захваты за куртку (ворот, рукав). Захваты за ноги и низ брюк запрещены правилами.

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

Бросковая техника	Включает весь арсенал дзюдо + борцовские проходы в ноги, подхваты и подсечки	Исключены броски с прямым захватом ног (правилами с 2010 г.). Основа – классические дзюдоистские броски (через спину, подножки и т.п.)
Борьба в партере	Активно развиваются болевые на руки и ноги. Удержание фиксируется 20 с (4 балла), затем бой поднимается в стойку. Возможен переход на болевой приём	Удержание 20 с приносит победу (иппон). Разрешены удушающие и болевые только на руку. Партер продолжается, пока есть прогресс в атаке; удержание может завершить схватку
Оценка бросков	Балльная система: 4, 2, 1 балл за бросок в зависимости от чистоты и положения атакующего. Чистый бросок стоя (атакующий не падает) завершает схватку досрочно	Двоичная система: неполный бросок – вазари, полный бросок – иппон (чистая победа). Мелкие оценки отменены, учитываются только решающие действия
Досрочная победа	<i>Чистая победа:</i> техничный бросок на спину с оставанием в стойке, либо болевой приём, либо преимущество в 12 баллов (или дисквалификация соперника)	<i>Иппон:</i> чистый бросок на спину, удержание 20 с или сдача от удушающего/рычага на руку. Преимущество в счёте не приводит к автоматической победе (кроме иппона)
Интенсивность тренировки	Выше доля ОФП/СФП (общей и специальной физподготовки), акцент на развитие скоростно-силовых качеств, динамичные отработки серий приёмов	Выше доля технико-тактических упражнений, многократные повторения приёмов (учи-коми), развитие координации и гибкости, моделирование боевых ситуаций
Индивидуальные «коронки»	С ранних этапов формируется набор из 2–3 «коронных» бросков и 1–2 болевых приёмов, под которые выстраивается тактика схватки	Специализация на излюбленных приёмах присутствует, но после освоения широкой базы техники дзюдо; акцент на универсальной подготовке в первые годы обучения
Философия и дисциплина	Прикладной акцент: минимум формальностей, главное – эффективность приёма. Этика спорта присутствует, но тренировочный процесс ориентирован на соревновательный результат	Следование философии «мягкого пути» и кодексу дзюдо: соблюдение ритуалов (поклоны, форма), воспитание уважения и самоконтроля наряду с техническим совершенствованием

Примечание: В таблице рассматриваются особенности спортивного самбо и спортивного дзюдо высокого уровня. Существуют также иные разновидности этих единоборств (боевое самбо, традиционное дзюдо и др.), которые имеют дополнительные отличия в правилах и технике, но они выходят за рамки данной статьи.

Несмотря на общие исторические корни, дзюдо и самбо развивались в разных идеологических и методических направлениях. Дзюдо ориентировано на техническую культуру, рациональность движений и тактическую выверенность, тогда как самбо характеризуется прикладной направленностью, более жёстким стилем и высокой значимостью скоростно-силовой подготовки, что определяет различия в построении тренировочного процесса.

Технический арсенал самбо является более вариативным за счёт разрешённых проходов в ноги и болевых приёмов на нижние конечности, тогда как в дзюдо приоритет отводится удушающим приёмам и удержаниям. Различия в соревновательных правилах обуславливают и разные тренировочные цели: дзюдоисты ориентированы на выполнение решающего действия (иппон), самбисты — на активное ведение борьбы, набор очков и реализацию болевых приёмов.

Тренировочный процесс в обоих видах борьбы имеет общие структурные элементы, однако различается по акцентам. Дзюдо предполагает многократную отработку базовых техник и

комбинаций, тогда как самбо характеризуется более интенсивной и вариативной подготовкой, приближённой к реальным условиям поединка. В самбо раньше формируется индивидуальный технический профиль спортсмена, в дзюдо — более длительное освоение широкого технического репертуара.

Сравнительный анализ показывает целесообразность взаимного использования методических подходов. Включение самбистских средств развития взрывной силы и динамики может повысить эффективность подготовки дзюдоистов, а системность и поэтапность обучения, характерные для дзюдо, способны оптимизировать техническую подготовку в самбо.

При планировании тренировочного процесса необходимо учитывать специфику правил каждого вида борьбы. Самбистам рекомендуется акцентировать внимание на партере и болевых приёмах на ноги, дзюдоистам — на удержаниях и работе в захвате верхней части тела. Совместные тренировочные занятия и обмен опытом способствуют расширению технического арсенала и повышению адаптивности спортсменов.

Заключение. Различия в системе технической подготовки самбистов и дзюдоистов обусловлены особенностями правил, технического арсенала и традиций каждого вида борьбы. Учет этих факторов и интеграция лучших методических практик позволяют повысить качество подготовки и спортивную результативность борцов.

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

Литература

1. Спортмастер-Медиа. Чем отличается самбо от дзюдо. – 21.10.2021. – URL: <https://www.sportmaster.ru/media/articles/36715691/> (дата обращения: 10.09.2025).
2. Паршин И.Ю. Борьба дзюдо и самооборона (статья на сайте клуба «Алмаз»). – Санкт-Петербург, 2015. – URL: <https://almaz-club.ru/judo-and-self-defense.php> (дата обращения: 10.09.2025).
3. «На спорте» (интернет-портал). Дзюдо против самбо, почему это разные виды спорта. – 11.02.2024. – URL: <https://www.nasporte.info/stati/dzyudo-protiv-sambo,-pochemu-eto-raznyie-vidyi-sporta.html> (дата обращения: 10.09.2025).
4. Носов С.А. Сравнительный анализ самбо и дзюдо // Наука-2020. – 2020. – №5(41). – С. 120–122.
5. Три Медведя (Детская школа самбо и дзюдо). В чём сходства и различия самбо и дзюдо – статья на сайте sambo.msk.ru. – 2023. – URL: <https://sambo.msk.ru/stati/v-chyem-skhodstva-i-razlichiya-sambo-i-dzyudo/> (дата обращения: 10.09.2025).
6. Правила вида спорта «самбо» (спортивное и боевое) / Международная федерация самбо (FIAS). – София, 2006. – 49 с.

7. Джафаров А.Б. Техническая подготовка самбистов 10–12 лет // Молодой ученый. – 2019. – №52(290). – С. 445–446.
8. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. – Киев: Олимпийская литература, 2015. – 736 с.
9. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – Москва: Физкультура и спорт, 2010. – 544 с.
10. Ахмеров Р.Р., Хусаинов Ш.М. Методика совершенствования технико-тактической подготовки борцов. – Казань: Центр инновационных технологий, 2018. – 212 с.
11. Franchini E., Del Vecchio F.B., Matsushigue K., Artioli G.G. Judo combat: time-motion analysis and physiology // Journal of Strength & Conditioning Research. – 2011. – Vol. 25(4). – P. 1113–1119.
12. Sterkowicz-Przybycień K., Miarka B., Fukuda D.H. Techniques used during winning and losing in elite judo athletes // International Journal of Performance Analysis in Sport. – 2017. – Vol. 17(4). – P. 534–543.
13. International Judo Federation (IJF). Judo Rules and Refereeing Guide. – Lausanne, 2023. – 96 p.

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), dotsent

B.A. ISHIMOV¹

¹O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
Chirchiq shahri, O'zbekiston

<https://orcid.org/0009-0001-6449-6979>

[10.65149/fansport.2026.v9i2.a005](https://doi.org/10.65149/fansport.2026.v9i2.a005)

BRASS USULIDA SUZUVCHILARNING OYOQ KUCHINI RIVOJLANTIRISH UCHUN MASHQLAR MAJMUASINI TADQIQ ETISH

Annotatsiya

В данной статье освещаются научно-методические основы совершенствования развития силовой подготовки ног в тренировочном процессе пловцов подросткового возраста, специализирующихся в плавании способом брасс. В исследовании анализируются биомеханические особенности техники брасса, с особым акцентом на роль мышц ног как основной движущей силы. Недостаточный уровень развития силы ног научно обоснован как фактор, отрицательно влияющий на стартовую скорость, поддержание темпа и техническую устойчивость на дистанции.

Ключевые слова: контрольные тесты, способ брасс, экспериментальная группа, контрольная группа, педагогическое наблюдение.

Dolzarblig. Respublikada so'nggi yillarda jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, imkoniyati cheklangan shaxslarning jismoniy reabilitatsiyasi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish hamda mamlakatning xalqaro sport maydonlarida munosib ishtirok etishini ta'minlash borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, jismoniy tarbiya va sport sohasida aholi sog'lig'ini mustahkamlashga xizmat qiladigan aniq dasturlarni amaliyotga joriy etish, yoshlarni sportga keng jalb qilish va ular orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish, sport turlari bo'yicha yuqori natijalarni ta'minlay oladigan mahoratli sportchilar bilan milliy terma jamoalarni shakllantirish hamda murabbiylar uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish

Abstract

Ushbu maqolada o'smir yoshidagi suzuvchilarning brass usulida mashg'ulot jarayonini takomillashtirish doirasida oyoq kuchi tayyorgarligini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari yoritilgan. Tadqiqotda brass texnikasining biomekanik xususiyatlari, ayniqsa harakatning asosiy harakatlantiruvchi omili sifatida oyoq mushaklarining roli tahlil qilinadi. Oyoq kuchining yetarli darajada rivojlanmaganligi start tezligi, sur'atni ushlab turish va masofa davomida texnik barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi ilmiy dalillar asosida asoslab beriladi.

Kalit so'zlar. *Nazorat testlari, brass usuli, tajriba guruhi, nazorat guruhi, pedagogik kuzatuv.*

This article highlights the scientific and methodological foundations for improving leg strength development within the training process of adolescent swimmers specializing in the breaststroke. The study analyzes the biomechanical characteristics of the breaststroke technique, with particular emphasis on the role of leg muscles as the primary driving force of movement. Insufficient leg strength is scientifically substantiated as a factor negatively affecting start speed, pace maintenance, and technical stability throughout the distance.

Keywords: *control tests, breaststroke, experimental group, control group, pedagogical observation.*

bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Shunga ko'ra, joylarda yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni tanlab olish (seleksiya)ning samarali va shaffof to'rt bosqichli — tashkilot-tuman (shahar)–hudud-respublika tizimini ishlab chiqish va joriy etish zarur.

O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligi tizimidagi sport maktablari o'quvchi-sportchilari o'rtasida “Bolalar sport o'yinlari”ni o'tkazish orqali iqtidorli sportchilarni aniqlash va yoshlar terma jamoalariga zaxira yaratish, shuningdek, oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida “Talabalar sport o'yinlari”ni tashkil etish orqali talabalarni sport bilan muntazam shug'ullanishga jalb etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, sport turlari bo'yicha terma jamoa